

ӘОЖ 373.1

**БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЗДІКТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
БІЛГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҮЙЕСІ**

БЕЙБИТОВА АЙГУЛЬ БЕЙБИТОВНА

7M01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 2-курс магистранты,
Арқалық, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Бұл жұмыста бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі қарастырылған. Жүйе арқылы сөздіктерді тиімді қолдану дағдыларын дамыту, оқушылардың сөздік қорын байыту және сөйлеу дағдыларын жетілдіру мақсат етілген. Әдістемелік жүйе түрлі құралдар мен әдістерді біріктіру арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, сөздік жұмыстарын жүргізуде жаңа тәсілдер мен тиімді әдістер қолдану арқылы бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуға мүмкіндік беріледі. Бұл жүйе оқушылардың тілін жан-жақты дамытуға, олардың сөздік қорын кеңейтуге бағытталған. Сөздіктерді пайдалану арқылы балалардың тілдік мәдениеті артып, шығармашылық қабілеттері дамиды. Жұмыс мектептегі оқу үрдісінде қолдануға арналған.*

***Кілт сөздер:** сөздік жұмыс, бастауыш сынып, әдістемелік жүйе, сөйлеу дағдылары, сөздік қор*

Тілді оқыту әдістемесі тарихының әр кезеңінде сөздік жұмысына ерекше мән берілді. Алайда сөздік жұмысының мазмұны әрқалай түсіндірілді. «Сөздік жұмысы» және «лексикалық жұмыс» ұғымдарының үнемі ара-жігі ажыратыла бермейді. Көптеген әдіскер-ғалымдар сөздік жұмысы ретінде сөздің дыбыстық құрамы, морфологиялық өзгерісі, тірек сөздермен сөйлемдер құрастыру, осы сөздерді контекстке енгізу, оқыған ережеге сай сөздерді таңдау, сөз құрамына талдау, сөз таптарының жасалуы т.б. қарастырды. Атап айтқанда, сөздік жұмысы ұғымының мазмұнын аша отырып, Н.А.Бублеева келесідей өзіндік түсінік береді: «Образование той или иной части речи – все это по существу и есть словарная работа» [1]. Сонымен бірге Н.Бублеева сөздік жұмысына сөздің лексикалық мағынасын игеруге көмектесетін жаттығуларды да жатқызады: синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді таңдау т.б.

Жүйе дегеніміз – жекелеген элементтердің бір-бірімен байланыс жасап, қатынас туындатуы және сол арқылы қандай да біртұтастықты құрауы [2].

Енді ғалымдардың В.В.Краевский [3], Н.Л. Стефанова [4], Т.А.Бороненко [5], В.В.Малев [6] әдістемелік жүйеге берген анықтамаларына тоқталып өтейік:

«әдістемелік жүйе» - педагогикалық іс-әрекеттің тұтас моделі, содан кейін ол осы іс-әрекеттің жобасында нақтыланады [В.В.Краевский];

- «әдістемелік жүйе» - бұл өзара байланысты бес компоненттің жиынтығы: мақсаттар, мазмұн, әдістер, құралдар және оқытудың ұйымдастырушылық формалары [Н.Л. Стефанова];

- «әдістемелік жүйе» - бұл оқытудың мақсаттары, мазмұны, әдістері мен формалары, құралдары мен жоспарланған нәтижелерін қамтитын оқу процесінің әртүрлі компоненттерін көрсететін модель [Т.А.Вороненко];

- «әдістемелік жүйе» - жүйеден тыс мақсаттар қою; әдістемелік жүйенің көптеген элементтерін келесі элементтерді қосу арқылы кеңейту; күтілетін оқу нәтижелері; оқытудың мазмұнын, әдістерін, нысандары мен құралдарын іріктеу технологиялары; әдістемелік жүйенің элементтері арасында байланыс орнату технологиялар жиынтығы [В.В.Малев];

Омарова Г.: бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі – бұл оқытудың тиімділігін арттыруға бағытталған оқу үдерісін бақылау, талдау, түзетуді жоспарлау мен жүргізудің өзара байланысты әдістерінің, нысандары мен құралдарының реттелген жиынтығы деген анықтама береді [7].

Сөздік жұмысы көбінесе сабақ барысында жүргізіледі. Мектептегі түрлі пәндерден оқушылар білім алумен қатар, сол пәндерге тиісті көптеген таныс емес сөздерді игереді. Мұндай сөздер оқушылардың қазақ тілінен алған білімдерін қорландырып, сөздік қорын байытып, сөйлеу дағдысы мен жазу шеберлігін ұстартатыны сөзсіз.

Жалпы біздің ана тіліміздің лексикасындағы сөздердің көпшілігі ауыспалы мағыналарға ие. Сондықтан да мектеп табалдырығын аттап, мектепке келген күннен бастап оқушылар белгілі бір сөздің әр түрлі мағынада қолданылатынын сабақ барысында күн сайын байқайды. Көпмағыналы сөздерді оқушылар жиі қолданады, бірақ ол сөздердің көп мағыналы екенін олар саналы түрде түсіне бермейді. Алғашқы кезде балалар бір сөздің бірнеше мағынасы болатындығына таң қалады. Мысалы: «бас» сөзі 1-сыныпта-ақ кездеседі. Мұғалім бас – адамның басы, таудың басы, жылдың басы сияқты мысалдармен сөздің көп мағыналылығын түсіндіреді. Яғни, сөздердің көп мағынада болатыны 1-сыныптан басталып, қалған сыныптардың бәрінде жүргізіледі.

Мысалы: Ө.Тұрманжановтың 1-сыныптың «Ана тілі» оқулығындағы «Малсақ бала» өлеңінде жүні үрпю тұрақты тіркесі, жүндей жұмсақ сияқты теңеу сөздер берілген. Мұнда үрпю сөзін қорку деген мәндес сөз арқылы түсіндіру жеткіліксіз. Жүні үрпю қорку деген мағынада емес, тоңу мағынасында қолданылып тұр. Қорку деген сөздің жағымсыз мағыналық жағы бар да, ал тоңу деген сөзде ондай мағыналық мән жоқ. Осы тектес сөздердің нақты, ауыспалы, қосалқы, үстем мағыналарын балаларға жете түсіндіргенде ғана көркем шығармалардың мәнерлі оқылуына мүмкіндік туады [8].

Сөз көп мағыналы болғанда әр түрлі мағыналарға қатысы бірдей болмайды. Сол әр түрлі мағыналардың ішінде бір ғана мағына басым болып, басқаларына негіз болады. Басты мағына дегеніміз контекске байланысты болмай, өзі тұрып-ақ мағынасы түсінікті болатын жайт. Сөз және оның мағынасын түсіндіру кезінде ана тілінде сөздерді дұрыс түсініп, пайдалану үшін балаларға сөздің негізгі мағынасын білдіру мақсат етілгені жөн. Ең алдымен балаға сөздің негізгі мағынасын түсіндіру керек. Мәселен: «Тіл – деген сөздің басты мағынасы: жан-жануарлардың дәм сезетін, адамның сөйлеу дыбыстарын шығаратын ауыз қуысындағы дене мүшесі. Басты емес мағынасы контекстсіз ашылмаған болар еді. Мәселен: «Тіл – соғыс даласында жаудан мәлімет алу үшін қолға түскен тірі тұтқын» мағынасы мынадай контексте түсінікті: Күн сайын торуы, күн сайын барлау, іздейтіндері – тіл. /С.Сейітов. Сөз сұра/

Жаңа сөзді сөйлем ішінде қолдану арқылы түсіндіру тәсілі.

Кейбір жаңа сөздердің мағынасы сөйлем ішінде қолдану арқылы түсіндіріледі. Сөздіктен қарап, жаңа сөздің мағынасын табу.

1. тақтаға сөзді жазғызу;
2. жаңа сөзді кірістіре отырып сөйлем құрастыру;
3. Жаңадан үйренген сөздерге байланысты шығармашылық жұмыстар жүргізу.

Сипаттамалы анықтама беру әдісі – бастауыш сыныпта қиын сөздерді түсіндіруде кең қолданылатын әдістің бірі. Сипаттамалы анықтама кең және дерексіз мағыналы сөздерді түсіндіруде, сондай-ақ ұғым аясының көлемі нақты мағына шеңберіне саямайтын, ұлттық дүниетанымға қатысты атауларға анықтама беруде қолданылады деп ойлаймыз. Қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінде де осы тәсіл басым қолданылғаны байқалады. Сипаттамалы анықтама бергенде болмыстағы барлық заттар мен құбылыстар, іс-әрекеттер, түр-түсі, неден жасалғандығы неге керектігі, айырмашылығы т.б. көрсетілуі керек. Мәселен: Айыл – ер-тоқым ауып кетпес үшін малдың бауырын орап тартатын жалпақ қайыс. Долана – таулы-тасты, өзенді жерде өсетін ұсақ домалақ жемісті ағаш. Қоржын – әр түрлі нәрсе салуға арналып жүннен тоқылған екі басты қап. Бұл заттардың бейнелейтін суреттерін көрсетсе тіпті жақсы.

Таныс емес ұғымды оқушыларға таныс ұғыммен салыстырып түсіндіру. Кейде оқушылар сөздің мағынасын сол затпен, құбылыспен таныс болмағандықтан түсінбейді. Мысалы: 1-сынып оқушысы түн ортасы деген сөздің нақты мағынасын дұрыс түсінбей, қараңғылық түскен уақыт деп ұғып қалуы мүмкін. Сөздің мағынасын түсіндіргенде оқушылардың бұған дейін алған ұғымы, олардың бұрынғы білетіні еске алынады.

Салыстыру әдісі

Мұғалім салыстыру әдісімен сабақ жүргізе отырып оқу материалын оңай, көрнекті етіп ұсынуға мүмкіндік алады. Оқушылар заттарға тән белгілерді таба алатын дәрежеге жеткен кезде ғана салыстыруды жүргізуге болады. Өйткені заттар белгілері арқылы ғана салыстырылады.

Алғашқы кезде, әсіресе, 1-сыныпта заттарды қарама-қарсы белгілеріне қарай салыстыру оңайға түседі (қар ақ, көмір қара). Сонымен қатар оларға салыстыру үлгісі де беріліп отырады. Мұны оқылған материал бойынша жүргізген қолайлы.

Салыстыру тапсырмаларында мынаны ескеру қажет: ортақ белгілері бар заттар мен құбылыстар беріледі (трактор мен ағашты, стол мен малды салыстыруға бермейді).

Салыстыру мақсатты болуға тиіс: қасқырды итпен салыстырғанда сыртқы белгілеріне қарай ғана емес, мінез-құлықтарына, адамға тигізетін пайда-зиянына қарай да салыстыруға болады. Бұл жұмыс әуелі екі затты немесе құбылысты салыстырудан басталып, кейін үш-төрт, тіпті онан да көп заттарды салыстыруға болады. 1-сыныпта салыстыруға мыналарды ұсынуға болады. Өсімдіктерден: алма ағашы мен қарақат ағашы; қоға мен қамыс; ақ бидай мен қара бидай т.б. Жануарлардан: ақ тиін мен түлкі; тауық пен үйрек т.б. Машина, еңбек құралдарынан: жүк машинасы мен жеңіл машина; күрек пен айыр т.б. Адамдардың сыртқы көрінісі мен мінез-құлықтары: мысалы, оқыған әңгімелеріндегі екі кейіпкерді салыстыру т.б.

Мысалы: 1-сыныпта Ы.Алтынсариннің «Жаман жолдас» деген әңгімесі бар. Онда екі жолдастың аюға кездескендегі сәті суреттеледі. Мұғалім алдымен «сыбырлау» деген сөздің мағынасын сөздіктен қарауды тапсырады. Өйткені балалар дерексіз ұғымның мағынасын бірден түсіне қоймайды. Содан кейін оқушыларға екі жолдасты салыстыруға арналған сұрақтар беруге болады.

- Балалар, екі жолдас қайда барды?
- Орманға барды.
- Оларға не кездесті?
- Оларға аю кездесті.
- Аю не деп сыбырлады деп ойлайсыңдар?
- Жаман адаммен дос болма, - деп сыбырлады.

Сонымен бірге 4-жаттығуда «Ешкі» өленінде:

Ешкі маған түбітін берді,

Қолғап кидім.

Қой маған жүнін берді,-

Қалпақ кидім.

Бұл жаттығуда жүн, қолғап сөздері балаға түсінікті болғанымен, түбіт пен қалпақ сөзі бала ұғымына қиындық келтіреді де, оны балалар түсіне бермейді. Сондықтан түбіт - ешкінің майда, үлпілдек жүні, қалпақ - жұқа ақ киізден тігілген бас киім деп алдымен осы сөздерді түсіндіріп алған дұрыс. Бұл жерде қалпақ пен қолғапты, түбіт пен жүнді ұқсастықтары мен айырмашылықтарына қарай салыстыруға болады. Салыстырудың аяғында қорытынды жасалуы керек. Кейін өз сөзінде осындай салыстыруларды қолданатын болады.

Көрнекілік әдісі

Бастауыш сыныптардағы оқыту үдерісінде көрнекіліктің маңызы өте зор, себебі көрнекі құрал оқу материалын түсінуге елеулі ықпал жасайды, оқушы ойының мазмұны мен құрылымын анықтайды.

Сауат ашу сабақтарында оқушыларға қиын сөздерді меңгерту үшін, қолданылатын көрнекі құрал тақырыпты түсінікті етумен бірге, оқушылардың сол сөздерді сапалы қабылдап, тиянақты меңгеруіне жол ашады. Көрнекілік әдістерді сөздік әдістерден оқшау қарауға болмайды. Себебі кез-келген көрнекі құрал түсіндіріледі, талданады, зерттелген мәселе бойынша негізгі не қосымша хабардың көзі болып табылады. Бұл әдіс – оқу, түсіндіру, жаттықтыру, үйрету, балалардың өзіндік жұмыс тұсында қолданылатын көмекші тәсілдердің бірі. Өйткені көрнекілік бақылампаздықты, ойлауды дамытады және балалардың

бақылағандарын сөзбен дұрыс айтып беруге, одан логикалық қортындылар шығаруға дағдыландырады.

Көрнекілік әдісі материалды жүйелеп өтуге, білімді дағдыға айналдыруға көмектеседі. Көрнекілік әдісінің түпкі мақсаты – қысқа да оңай жолмен тиянақты білім беру.

Әліппе және Ана тілі сабақтарында көрнекілікті қолдану мүмкіндігі орасан мол: айнала қоршаған дүниені бақылау, экскурсияға шығу, сызба, карта, оқушылардың жинаған заттары, құстардың тұлыбы, кинофильмдер, диафильмдер, түрлі оқулықтағы суреттер т.б. арқылы оқушы сөздігін дамытуға болады.

Оқу сабақтарындағы көрнекіліктің басты түрі - суреттер. Суреттер сабақ өтуге дайындық кезде, оқу барысында, шығарманы талдау кезінде және қорытынды әңгіме жасаған кезде де көмекші құрал есебін атқарады.

Сурет бойынша жұмыстың 1-сынып оқушыларына жаңа сөздерді түсіндіруде өзіндік пайдасы бар. Төменгі сынып оқушыларының суретті қызыға қарайтындықтарын және суретпен жұмыста балалардың барлығының өз ойын айтатынын ескере отырып, бұл жұмыс түрін де басты назарға алуға болады. Балалардың түсінуіне қиын сөздер суретте бейнеленген оқиғаны әңгімелеу кезінде оқушылардың сөздік қолданысына түсіп, белсенді сипат алады. Өйткені сурет арқылы балалардың сөздік қоры жылдам әрі тез баииды. «Менің алғашқы сөздігім» және «Ана тіл» пәніндегі түсіндірме сөздікте берілген сөз мағынасын түсіндіруге арналған визуалды, көрнекі анықтамалар да кездеседі. Бұл анықтамалар сөздің мағынасын берілген затты не құбылысты көрнекі түрде көрсету жолымен шешеді.

Мысалы: Йод сөзінің мағынасын йод құйылған шөлмекті көрсету арқылы немесе құндыз сияқты бала ұғымына қиындық келтіретін сөздерді олардың суретін көрсету арқылы ашуға болады. Нәрсенің суретін беру арқылы сөзді түсіндіру сол сөздің салмағын арттыратыны сөзсіз.

Көрнекі анықтамалар қолданылатын сөздердің тобы алуан түрлі болады. Олар нақты нәрселердің, өсімдіктердің, жануарлардың, заттардың т.б. атаулары болуы мүмкін. Көрнекі анықтамалар объективті дүние мен сөздің тығыз байланысын көрсетеді. Мәселен: құндыздың суретін көрсеткенде, бала олардың нақты белгілерін байқайды, оның сыртқы түрі, мінезі, көлемі, түсі белгілі болады. Сөзбен берілген анықтамада да көрнекі белгілер болады. Сондықтан 1-сынып оқушыларына берілген сөздіктерде балалардың өте аз білетін немесе білмейтін заттарының шағын суретін көрсету, оларға сөзбен берілетін сипаттамалардан құндырақ болатыны рас. Қиын сөздің мағынасын түсіндірудің ең тиімді жолы – осы екі анықтаманы біріктіріп, бірге қолдану. Бұл тәсілдің танымдық маңызы өте зор. Бұл, әсіресе, тілді үйренудің алғашқы кезеңінде қажет. 1-сынып оқушыларына суреттерді көрсету қиын сөздерді оқушылардың есінде сақтауларына көп көмегін тигізеді. Мысалы: 41-беттегі «Ешкі» мәтінінде: «...Ешкі тасжарған, ырғай, итмұрын, тобылғы сияқты таулы-тасты жерге өсетін бұта-бүргенің бүрін жейді. Әсіресе, жас шыбықтардың қабығына өш» немесе осы оқулықтың 113-бетінде «Обсерватория» деген мәтінде «обсерватория, телескоп, ғарыш, мекеме» деген сөздер берілген. Осындай бала ұғымына қиындық келтіретін сөздерді 1-сынып оқушыларына сөзбен түсіндіру жеткіліксіз болғандықтан, сол заттарды бейнелейтін суреттерді шығарманы оқымас бұрын қолдануға болады. Заттың нақты өзін немесе суретін көрсеткен кезде, оқушы сөздің мағынасын түсінеді, оның есте сақтау қабілетімен қатар көру қабілеті де артады.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бублеева Н.А. Словарная работа в У классе. –М.: Учпедгиз, 1953.-76 с.
2. Философиялық энциклопедиялық сөздік. – Алматы: Философия, саясаттану және дінтану институты, 2013. – 527 б.
3. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: пособие для педагога-исследователя. – Самара: СамГПИ, 1994. – 165 с.
4. Стефанова Н.Л. Теоретические основы развития системы методической подготовки учителя математики в педагогическом вузе: автореф. ... док. пед. наук. - СПб., 1996. - 366 с.
5. Бороненко Т.А., Рыжова Н.И. Методика обучения информатике. Специальная методика: учебное пособие для студентов. - СПб.: Рос. пед. ун-т, 1997. - 261 с.
6. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики: учебное пособие. - Воронеж: ВГПУ, 2005. - 271 с.
7. Омарова Г.Ж. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып оқушыларының сөздіктерді пайдалану білігін қалыптастыру [Мәтін] : Философия д-ры (PhD) дәрежесін алу үшін дайын. дисс: 6D010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі/Абай атындағы Қазақ Ұлттық университеті... – Алматы : [б. ж.], 2022. - 192 б.
8. Уайсова Г.И., Сәдуақас Г.Т., Бесірова А.С. Ана тілі: жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына арналған оқулық. - Алматы: Атамұра, 2021. -144 б.